

ATIVIDADES LÚDICAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: PERCEPÇÕES DOS PROFISSIONAIS

Ciências da Saúde, Edição 120 MAR/23 / 13/03/2023

LIVING ACTIVITIES FOR THE PROMOTION OF HEALTH IN THE THIRD AGE: AT DINNER THE INSTITUTIONALIZED ELDERLY

ACTIVIDADES LÚDICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA TERCERA EDAD: EN ESCENA LOS ANCIANOS INSTITUCIONALIZADOS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7729955

Vinícius Costa Maia Monteiro¹

Débora Holanda Chagas²

Lilian Castro de Sousa³

Jocasta Maria Oliveira Morais⁴

Cínthia Silva Moura Neca⁵

Tayane Moura Martins⁶

Tayelle Cristina de Souza Takamatsu⁷

Mariel Wágner Holanda Lima⁸

Herika Raissa Ferreira da Silva⁹

Cláudio Cezario Fernandes¹⁰

Izabela Nascimento Galvão¹¹

Víctor Guilherme Pereira¹²

Andréa Márcia Soares da Silva¹³

Alana Cristina Lima Brandão¹⁴

RESUMO

Objetivo: compreender a concepção dos profissionais sobre a importância das atividades lúdicas no cotidiano dos idosos institucionalizados. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa que se firma na interface descritiva exploratória, com abordagem qualitativa, que se utiliza da técnica da pesquisa ação. A pesquisa foi realizada no Lar Santa Clara de Assis localizado na cidade de Russas – CE. Os participantes do estudo foram 6 profissionais que trabalham na instituição, sendo 3 profissionais do sexo feminino e 3 do sexo masculino com tempo de serviço entre 1 a 10 anos. Os dados coletados nas entrevistas com os profissionais da instituição foram avaliados através da análise de conteúdo proposta por Bardin. Resultados: Compreende-se que a apresentação do lúdico ao idoso facilita a criatividade, a espontaneidade e a expressividade frente às situações da vida e, com isso, desenvolve a autoconfiança, autoconhecimento e autonomia, promovendo melhor qualidade de vida. Conclusão: Para os profissionais, o grande aprendizado na realização de atividades lúdicas é de compreender que o cuidado em saúde não é só um procedimento ou uma técnica, mas um momento de cuidar de si, do outro, da vida.

DESCRITORES: Profissionais, Promoção a Saúde, Atividades Lúdicas.

ABSTRACT

Objective: Professionals who provide gerontological care should provide, through health promotion actions and play activities, the physical, emotional and social well-being of the elderly. Methodology: This is a research that is based on the exploratory descriptive interface, with a qualitative approach, which uses the action research technique. The research was carried out at Lar Santa Clara de Assis located in the city of Russas – CE. Results: The data collected in the

interviews with the professionals of the institution were evaluated through the content analysis proposed by Bardin. Conclusion: The ludic activities is to understand that health care is not only a procedure or a technique, but a time to take care of oneself, on the other, of life.

DESCRIPTORS: Professionals, Health Promotion, Leisure Activities.

RESUMEN

Objetivo: Los profesionales que prestan atención gerontológica deben proporcionar, por acciones de promoción de salud y actividades lúdicas, el bienestar físico, emocional y social de los ancianos. Metodología: Se trata de una investigación que se firma en la interfaz descriptiva exploratoria, con abordaje cualitativo, que se utiliza de la técnica de la investigación acción. La investigación fue realizada en el Lar Santa Clara de Asís ubicado en la ciudad de Russas – CE. Resultados: Los datos recogidos en las entrevistas con los profesionales de la institución fueron evaluados a través del análisis de contenido propuesto por Bardin. Conclusión: Las actividades lúdicas son de comprender que el cuidado en salud no es sólo un procedimiento o una técnica, sino un momento de cuidar de sí, del otro, de la vida.

DESCRIPTORES: Profesionales, Promoción de la Salud, Actividades Lúdicas.

1 INTRODUÇÃO

As atividades lúdicas com idosos promovem divertimento, lazer e convívio, além de proporcionar aptidão e disposição na realização de atividades de vida diária.¹ Também fornece ao idoso uma melhoria na qualidade de vida, promovendo o seu bem-estar físico, social e emocional.²

Os profissionais que prestam cuidado gerontológico devem proporcionar, por meio de ações de promoção da saúde e atividades lúdicas, o bem-estar físico, emocional e social dos idosos, garantindo maior independência, autonomia e uma melhor qualidade de vida durante o envelhecimento.^{3,4}

Essas ações interativas e lúdicas também podem ser uma fonte de aprendizagem terapêutica, pelos jogos, brincadeiras e dinâmicas utilizadas, desenvolvendo a capacidade cognitiva e biopsicossocial destes idosos. Faz-se importante o processo de construção de conhecimento junto à pessoa idosa, motivando a sua autonomia e o autocuidado.^{5,6}

Dentre as atividades que podem ser realizadas com os idosos institucionalizados, destaca-se: exercícios de memorização pela leitura, dança e jogos; atividades manuais de interesse (instrumentos musicais, pintura, desenho); rodas de conversa sobre diferentes assuntos que retomem aprendizagens adquiridas ao longo da vida; introdução às novas tecnologias de fácil acesso de forma didática; realização de atividades físicas de natureza leve com acompanhamento profissional adequado para a melhoria do desempenho físico. Todas elas trarão melhorias na qualidade de vida destes idosos, motivando as capacidades funcional, cognitiva, social e emocional, de forma coletiva e individual.⁶

Em relação aos profissionais que compõem a equipe de saúde para dar assistência à população idosa, torna-se premente investir na sua capacitação para que interdisciplinarmente façam intervenções adequadas no processo saúde-doença. Não se pode esquecer que esta equipe é quem faz a intermediação entre a unidade de saúde ou hospital ao usuário, cabendo-lhe o papel de colher informações importante para assumirem tamanha responsabilidade.⁷

O papel da enfermagem engloba assistência qualificada e sistematizada voltada para os cuidados individuais e coletivos de prevenção e manutenção da vida da população, desenvolvendo processos educativos para a saúde. Tendo em vista isto, o enfermeiro deve compreender sobre a atual situação em que se encontra o idoso e seu cuidador no contexto social, econômico e cultural. Sabe-se que, por mais difícil que pareça ser o processo de educação em saúde, a enfermagem deve propor ao idoso e ao seu cuidador a interatividade nesse processo.⁸

A enfermagem deve reconhecer sua importância como educadora e agente de transformação social, esta deve ser uma constante em sua atuação profissional,

visto que a educação permanente em saúde deve ser parte integrante de seu escopo profissional, em especial, porque a interação entre profissionais e usuários do sistema de saúde se faz principalmente através da enfermagem. Por fim o enfermeiro deve refletir de forma consciente sobre suas ações e atitudes no cuidado com o idoso, no sentido de possibilitar o desenvolvimento de práticas holísticas, reflexivas e capazes de subsidiar a assistência do cuidador.⁸

2 OBJETIVO

A presente pesquisa teve enquanto objetivo compreender a concepção dos profissionais sobre a importância das atividades lúdicas no cotidiano dos idosos institucionalizados.

3 MÉTODO

Trata-se de uma pesquisa que se firma na interface descritiva exploratória, com abordagem qualitativa, que se utiliza da técnica da pesquisa ação. A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo.⁹

Dessa forma, a pesquisa-ação, além da participação, supõe uma forma de ação planejada de caráter social, educacional, técnica ou outro, que nem sempre se encontra em propostas de pesquisa participante. Objetiva-se assim, dar aos pesquisadores e grupos de participantes os meios de se tornarem capazes de responder com maior eficiência aos problemas da situação em que vivem, em particular sob forma de diretrizes de ação transformadora evidenciando-se assim, o caráter político da pesquisa-ação.⁹

O seguinte estudo foi realizado no Lar Santa Clara de Assis localizado na Avenida Maria Ramalho, nº 449, bairro centro, na localidade de Russas/CE, com o intuito de proporcionar por meio de atividades lúdicas, um melhor bem-estar físico e psicossocial aos idosos institucionalizados.

Foram considerados critérios de inclusão: profissionais do abrigo e que mostraram interesse em participar da pesquisa, com assinatura em Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Enquanto critérios de exclusão: profissionais que não mostraram condições de saúde para compreender perguntas e emitir respostas.

Para a coleta de dados foi utilizado a técnica de entrevista semi estruturada. Os participantes do estudo foram 6 profissionais que trabalham na instituição, sendo 3 profissionais do sexo feminino e 3 do sexo masculino com tempo de serviço entre 1 a 10 anos. Com as seguintes profissões: (4) cuidadores, (1) coordenador (a) e (1) diretor (a) da instituição.

Os dados coletados foram analisados por meio da análise de conteúdo.¹⁰ A análise de conteúdo é definida como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção dessas mensagens. A análise de conteúdo apresenta-se em três fases fundamentais: a pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.¹⁰

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Potiguar – UNP, respaldado pela resolução 466/12 aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, que trata de diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa em seres humanos. Com o número do parecer: 2.018.570 e CAAE: 66052617.5.0000.5296.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na instituição em análise não conta com uma equipe multidisciplinar, deste modo, os atendimentos são realizados na Unidade de Pronto Atendimento, Unidades Básicas de Saúde e Hospital local. Mas, a direção da instituição tem ciência da importância desses profissionais inseridos diariamente no Lar, porém por falta de recursos financeiros não existe essa equipe multidisciplinar.

No contexto da equipe multidisciplinar estão inseridos os profissionais da área da enfermagem (Cuidadores capacitados, Técnico de Enfermagem e Enfermeiro), médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos e assistentes sociais. O principal requisito para esses profissionais atuarem nas ILPIs é conhecer o processo de envelhecimento para determinar as ações que possam atender integralmente as necessidades dos idosos residentes e atendê-los respeitando os princípios da autonomia, a fim de executar uma assistência com sensibilidade, segurança, maturidade e responsabilidade.¹¹

A análise das entrevistas permitiu construir as seguintes categorias temáticas: Desenvolvimento de atividades lúdicas na instituição; A importância da prática de atividades lúdicas; Atividades lúdicas para a qualidade de vida do idoso.

Em razão das respostas dos participantes utilizou-se como pseudônimos nomes de flores, preservando suas respectivas identidades, sendo assim foram utilizados os seguintes nomes: MARGARIDA, GIRASSOL, VIOLETA, ORQUÍDEA, ROSA BRANCA e BROMÉLIA.

4.1 Desenvolvimento de atividades lúdicas na instituição

Inicialmente foi questionado se existia na instituição o desenvolvimento de atividades lúdicas. E o resultado do questionário mostra que todos responderam que são realizadas atividades lúdicas, visando à distração, a prática do lazer e a melhoria da qualidade de vida.

MARGARIDA: “Sim, dia de domingo vem o pessoal da Pastoral da Juventude, que vem para brincar, aí tem festa, brincadeira, carnaval, é maior bagunça e eles gostam é bem animado”.

GIRASSOL: “Sim”.

VIOLETA: “Sim”.

ORQUÍDEA: “Sim, existe”.

ROSA BRANCA: “Sim”.

BROMÉLIA: “Sim, existem”.

É visto a importância para os idosos o desenvolvimento dessas ações integrativas e lúdicas, podendo ser uma fonte de aprendizagem terapêutica, pelos jogos, brincadeiras e dinâmicas utilizadas, desenvolvendo a capacidade cognitiva e biopsicossocial destes idosos.^{2,5}

Para complementar a primeira pergunta, indagou-se à segunda: Na existência das atividades lúdicas, qual a frequência de realização? Quais os profissionais responsáveis? As respostas na maioria foram positivas, as frequências das atividades lúdicas foram bem descritas e os responsáveis pelas mesmas.

MARGARIDA: “Todo domingo está tendo, é de quinze e quinze dias, só que quando o pessoal da pastoral não vem, ai tem o rapaz junto com alguns funcionários que vem depois da celebração, ai tem essa brincadeira, ai tem uma menina que vem para cá também, que ela gosta de jogos, brincar de dominó, de carta. Os responsáveis somos nós mesmos e os meninos da Pastoral da Juventude”.

GIRASSOL: “Geralmente as atividades ocorrem no final de semana, mas tem também no meio da semana. Os responsáveis são jovens e adultos da igreja”.

VIOLETA: “Aos domingos nós trabalhamos com os idosos na parte de musicais após a celebração, a gente faz um momento de lazer, formamos um grupo de forró, no qual tocamos a manhã toda, fora os voluntários que vem também da Pastoral da Juventude, existe uma turma da faculdade que vem todos os sábados”.

ORQUÍDEA: “Mais nos finais de semana, vem às meninas e um grupo que ajudam da pastoral da juventude”.

ROSA BRANCA: “Frequentemente nos finais de semana, com os grupos de pastorais”.

BROMÉLIA: “Todos os finais de semana. São os meninos da pastoral da juventude e cuidadores”.

Conforme esses discursos, as atividades lúdicas ocorrem com maior frequência aos fins de semana e dias festivos, e os responsáveis mais constantes nas atividades são grupos religiosos e os próprios voluntários da ILPI.

Com base nisso, se faz necessário o desenvolver de novas práticas e habilidades manuais, lúdicas e atividades físicas, visando inserir novamente esse indivíduo a um cotidiano mais leve e mais saudável, levando o mesmo a passar por essa fase com o melhor conforto e qualidade de vida.¹²

É de suma importância uma equipe multidisciplinar dentro das ILPI"s buscando proporcionar aos idosos residentes um cuidado ampliado, visto que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde é um bem estar físico/mental e social e não apenas a ausência da doença, ou seja, passa-se a ver o ser humano como um todo, um conjunto de necessidades e não apenas como uma peça de uma engrenagem e na velhice isso não é diferente, pelo contrário, as cinco necessidades são grandes principalmente dentro dessas Instituições, além do que, já é assegurado por lei ao idoso uma atenção integral a saúde, garantindo-lhe o acesso universal e igualatório, em conjunto das ações e serviços para prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde.¹³

É de grande importância o papel da enfermagem no cuidado da saúde do idoso, tanto física como mental, no intuito de melhorar a qualidade de vida do mesmo em sua vida social e individual. O enfermeiro deve exercer não apenas um cuidado físico, de atendimento das necessidades humanas do idoso, mas um cuidado humanitário e mental.¹¹

4.2 A importância da prática de atividades lúdicas

Após a fim de compreender a relevância dessas de trabalhar o lúdico com idosos perguntou-se: Para você qual a importância da prática de atividades lúdicas? Todos os participantes afirmaram o quanto é nítido a mudança da vida dos idosos após esses encontros, eles se sentem animados e felizes com algo

diferente de sua rotina diária. Percebe-se que os mesmos atestam a qualidade e importância dessas práticas na rotina individual e coletiva, fazendo com que muitos saiam do comodismo de suas vidas diárias para um maior entrosamento e bem-estar.

MARGARIDA: “É importante demais, apesar dos que são bem parados, tem uns que gostam de ficar recuados, mas outros gostam mais de bagunça, mas a atividade é para eles não ficar parado, assim se movimentar mais a parte do corpo até a mente para eles é bom, gera uma criatividade, isso ajuda bastante eles”.

GIRASSOL: “É uma animação para eles, tem atividades que as meninas vem fazer, eles escrevem, eles pintam, é uma atividade que preenche o tempo para eles. As meninas cantam, acham graça, bate palmas e alegra eles mais um pouco e a gente percebe a mudança deles no dia a dia, ficam mais alegre e pergunta quando o grupo vai voltar de novo”.

VIOLETA: “Ah, é um baita de um conteúdo, dá uma vontade de viver novamente, pois vivem aqui enclausurados em quatro paredes, mas se não fosse a gente que tivesse sempre injetando um pouco de sentido na vida deles não seria nada”.

ORQUÍDEA: “Para eles é uma novidade muito boa, eles vão tendo melhoras, por ter uns que ficam encolhidinhos, e se movimentando ficam melhores para a saúde”.

ROSA BRANCA: “Para eles é uma diversão, um momento de interação e alegria”.

BROMÉLIA: “Sair da rotina, por eles serem muitos acomodados, então com essas atividades ficam mais ágeis com as dinâmicas, conversam, ajudam a se entrosarem com os demais, por serem tão na deles, quando acontece uma atividade como essa sabem representar com os outros”.

Constata-se nesta pesquisa que o uso da atividade lúdica com idosos favorece a melhoria da qualidade de vida dessa população e que os estímulos por meio das

brincadeiras visam diminuir as resistências ao contato social e dar mais sentido à vida, além de aumentar a possibilidade de adoção de hábitos saudáveis.

Estudos mostram que jogos e brincadeiras desenvolvidas na recreação com idoso tem a oportunidade de descontrair, manter a autonomia e independência propiciando a interação social, gerando afetos que proporcionam prazer e assim favorecendo alterações positivas da autoestima. Devido a esse fato a mesma deve ser com mais frequência em instituição de longa permanência.¹⁴

4.3 Atividades lúdicas para a qualidade de vida do idoso

Os participantes relataram várias atividades que são desenvolvidas na instituição. Observou-se então que as práticas mais comuns eram jogos, músicas, trabalhos manuais, dentre outros, treinando e estimulando ações diárias que muitas vezes são esquecidas por falta de prática. Além da melhoria na autoestima e qualidade de vida dos mesmos.

MARGARIDA: “É desenho, jogos, danças, pintura, bingo, esses dias teve um bingo até prêmios a gente ganhou, e tudo mais”.

GIRASSOL: “Músicas e jogos”.

VIOLETA: “Nós trabalhamos o forró, nos também trabalhamos com pinturas, eles fazem pintura, às vezes a gente confecciona gigolé com as meninas, a gente deixa semi pronto e eles vão terminar de aprontar, para eles sentirem o valor que foi eles que fizeram, a gente vai sempre deixando eles interagirem e agora tenho planos de mexer devagarinho, tipo uma zumba com eles, porque tem uns que são metidos a forrozeiro. Estamos tentando fazer isso, devagarinho nós chegamos lá (risos)”.

ORQUÍDEA: “São desenhos, pregar figuras, cantar, se mover com os braços, dar palmas e tudo isso são as atividades”.

ROSA BRANCA: “Musicas, jogos, desenhos, colagens”.

BROMÉLIA: “Sempre são jogos, musicas, histórias com marionetes, danças, teatro e pinturas”.

As respostas evidenciaram que quando ocorrem esses encontros existe a diversificação de temas abordados, assim promovendo ao idoso a escolha de qual atividade irá executar, tornando o ambiente mais lúdico e integrativo o mesmo.

Os jogos e brincadeiras, para o idoso, têm como uma das suas funções evitar a despersonalização e a degeneração das funções, tão comuns na idade avançada, pois permite a utilização de vários recursos internos. O brincar em grupo estimula as relações e a competição, e é por meio desse relacionamento que as pessoas estabelecem vínculos entre si.¹⁵

Os participantes deste estudo ainda relataram suas experiências sobre a melhoria do bem-estar do idoso após os encontros realizados e referiram o seu envolvimento, no qual eles se preocupavam em estar presente e compartilhar das atividades com os idosos.

MARGARIDA: “É muito importante viu? Dia de sexta feira também tem os fisioterapeutas que vem para cá, faz as massagens e atividades e tem também um educador físico de academia, ele anda com esses idosos para cima e para baixo. É importante, ajuda muito nossos idosos. E meu envolvimento é brincando com eles, eu entro no embalo, porque eu gosto de brincar, eu gosto de participar, porque é bom participar, eu gosto”.

GIRASSOL: “Eu acho muito importante sim. E quando eu estou nesses encontros, eu, danço, brinco, entro na brincadeira para valer”.

VIOLETA: “Com certeza, é tão interessante que tem determinados idosos que até um beijo na cabeça eles sentem falta, tem delas que se perfumam de manhã cedo para esperar a gente chegar para dar um bom dia dar um cheiro nela e dizer que está cheirosinha, tudo isso é importante para eles, a atenção nem se fala né, a atenção que a gente dá a eles vale que mais que dinheiro achado em

calçada alta. Me envolvo demais com eles, toco violão, canto, danço, me sinto feliz em estar com eles”.

ORQUÍDEA: “É importante, muito importante, muito bom. Eu ajudo também, danço e brinco com eles”.

ROSA BRANCA: “Muito importante, eles ficam até mais ativos e com isso percebemos melhorias até na qualidade de vida. Nós sempre ajudamos também”.

BROMÉLIA: “Sim, quando eu estou presente, sempre busco interagir com eles da forma me comparando no lugar deles, se for um cadeirante fico próxima a ele, e assim vou me articulando com ele, se não, ou na dança, a todo momento participando, quando estou aqui não gosto de estar parada”.

Após esses relatos, compreende-se que a apresentação do lúdico ao idoso facilita a criatividade, a espontaneidade e a expressividade frente às situações da vida e, com isso, gera autoconfiança, autoconhecimento e autonomia, promovendo melhor qualidade de vida. É notório que os profissionais envolvidos nessas dinâmicas lúdicas representam mediadores da disseminação de novas atitudes, perante um processo de reflexão e mudança de comportamento.⁵

5 CONCLUSÃO

Nesta pesquisa, observou-se que as atividades lúdicas são de suma importância para o cotidiano dos idosos institucionalizados. Uma vez que através dos relatos os participantes descreveram mudanças positivas no comportamento dos idosos após a sua prática.

Pode-se perceber, inclusive, que as atividades lúdicas melhoram a qualidade de vida, diminuindo dores e trazendo alegria. Essa satisfação ocorre em função das novas amizades e do sentimento de utilidade em determinadas tarefas, renovando também sua autoestima e prazer em viver.

O grande aprendizado na realização de atividades lúdicas é de compreender que o cuidado em saúde não é só um procedimento ou uma técnica, mas um momento de cuidar de si, do outro, da vida.

REFERÊNCIAS

METZNER A.C. Atividades lúdicas na terceira idade: benefícios para um grupo de mulheres da cidade de Jaborandi. Revista Fafibe On-Line. 2012 Nov; 5(1): 01-06.

SILVA, A. C. S.; SANTOS, I. Promoção do autocuidado de idosos para envelhecer saudável: aplicação da Teoria de Nola Pender. Texto Contexto Enfermagem, v.19, n.4, p.745-753, 2010.

SILVA, M. C. S. A.; LAUTERT, L. O senso de auto eficácia na manutenção de comportamentos promotores de saúde de idosos. Revista da Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, vol. 44, n. 1, 2010.

PIEXAK, D. R. et al. Percepção de Profissionais de saúde em relação ao cuidado a pessoas idosas institucionalizadas. Rev. Bras. Geriátrica e Gerontologia. v. 15, n. 2, p. 201-208, 2012.

FLEURI, A. C. P. et al. Atividades lúdicas com idosos institucionalizados. Rev. Enfermagem, v. 16, n. 1, p. 50-57, 2013.

SILVA, A. C. S.; SANTOS, I. Promoção do autocuidado de idosos para envelhecer saudável: aplicação da Teoria de Nola Pender. Texto Contexto Enfermagem, v.19, n.4, p.745-753, 2010.

CANÇADO, Flavio Aluizio Xavier. Tratado de Geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.

DINIZ, Aline. O papel da enfermagem como educadora do cuidador do idoso. CAMPO GRANDE-MS, 2012. Disponível em:
<<http://www.portaleducacao.com.br/enfermagem/artigos/18953/o-papel-da-enfermagem-como-educadora-do-cuidador-do-idoso>>.

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 18. Ed. São Paulo: Cortez, p. 135, 2011.

BARDIN, L. Análise de conteúdo. 4º edição 2010.

BARROS, JDC e LEMOS, JC. Equipe multidisciplinar: essencial para o cuidado dos idosos em Instituição de longa Permanência. (2009) Disponível em:

<http://apps.cofen.gov.br/cbcentf/sistemainscricoes/arquivosTrabalhos/I12375.E3.T1637.D3AP.pdf>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Atenção à saúde da pessoa idosa e envelhecimento / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, Área Técnica Saúde do Idoso. – Brasília, 2010. 44 p.: il. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006, v. 12).

BRASIL. Estatuto do Idoso – Lei 10741/03 | Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003.

ANDRADE L.M. (2012). Atividades lúdicas como estratégia de educação em saúde com idosos. Rev. Ciênc. Ext. v.12, n.3, p.154-163, 2016.

SILVA, M. C. S. A.; LAUTERT, L. O senso de auto eficácia na manutenção de comportamentos promotores de saúde de idosos. Revista da Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, vol. 44, n. 1, 2010.

¹Faculdade do Complexo Educacional Santo André.

²Universidade Potiguar.

³Universidade Potiguar.

⁴Universidade Estadual do Ceará.

⁵Centro Universitário Una Bom Despacho.

⁶Universidade Estadual do Pará.

⁷Hospital e Maternidade Dr Gileno de Sá de Oliveira.

⁸Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

⁹Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte.

¹⁰Universidade Paulista.

¹¹Universidade Federal do Pará.

¹²Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna.

¹³Estácio de Teresina.

¹⁴ Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos.

¹⁵Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos.

¹⁶Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte.

¹⁷Faculdade Luciano Feijão.

¹⁸Universidade CEUMA.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil